

GINEKOLOGIK YALIG‘LANISH KASALLIKLARINING KLINIK KO‘RINISHLARI VA DIFFERENSIAL DIAGNOSTIKASI

F.E. Axmedova

Hamshiralar Akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928978>

Annotatsiya. Maqolada ginekologik yallig‘lanish kasalliklarining klinik ko‘rinishlari, ularning etiologik omillari va differensial diagnostikasining zamonaviy yondashuvlari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, kasalliklarni diagnostik tekshiruvlar orqali aniqlash usullari va ularni davolash prinsiplari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: kichik chanoq a‘zolarining yallig‘lanish kasalliklari, endometrioz, bepushtlik, homila tushishi homiladorlik, diagnostika mezonlari.

Аннотация. В статье рассмотрены клинические проявления гинекологических воспалительных заболеваний, их этиологические факторы и современные подходы к дифференциальной диагностике. Также описаны методы выявления заболеваний с помощью диагностических исследований и принципы их лечения.

Ключевые слова: воспалительные заболевания органов малого таза, эндометриоз, бесплодие, прерывание беременности, диагностические критерии.

Abstract. The article examines the clinical manifestations of gynecological inflammatory diseases, their etiological factors, and modern approaches to differential diagnosis. Methods for diagnosing diseases through diagnostic examinations and principles for their treatment are also described.

Keywords: inflammatory diseases of the pelvic organs, endometriosis, infertility, miscarriage, pregnancy, diagnostic criteria.

Yallig‘lanish jarayonlarining klinik ko‘rinishlari ichki jinsiy a‘zolarida xilma-xil bo‘lib, ba‘zi simptomlar faqat kichik chanoq a‘zolaridagi o‘zgarishlar bilan cheklanmay, balki endokrin, immunologik, yurak-qon tomir, asab tizimlari va organizmning boshqa tizimlarida ham ikkilamchi patologik jarayonlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ko‘pincha jinsiy a‘zolarining yallig‘lanish kasalliklari bilan og‘rigan bemorlar umumiy amaliyot shifokorlari, jarrohlar, urologlar va boshqa mutaxassislariga murojaat qilishadi. Ammo kichik chanoq a‘zolarining yallig‘lanish kasalliklariga chalingan ginekologik bemorlar odatda kam shikoyat qiladilar. Shikoyatlar odatda quyidagi 7 guruhga bo‘linadi: oqsillik (ajralma), og‘riq, hayz ko‘rish funksiyasining buzilishi, reproduktiv funksiyaning buzilishi (bepushtlik, homiladorlikni ko‘tara olmaslik), siydik tizimi va ichak funksiyasining buzilishi, umumiy buzilishlar va boshqa simptomlar. Bunday holatlarning kelib chiqishini aniqlash murakkab biologik muammo hisoblanadi.

Mutaxassislariga murojaat qilgan bemorlarning yarmi oqsildan yoki ajralma gipersekretsiyasidan shikoyat qiladi. Bu ko‘pincha yallig‘lanish jarayonining birinchi va ba‘zida uzoq vaqt davomida yagona belgisi bo‘lishi mumkin. “Vestibulyar oqsillar ko‘pincha vulvaning yallig‘lanish kasalliklari bilan bog‘liq bo‘lib, ular izolyatsiyalangan yoki yuqorida joylashgan organlar yallig‘lanishi bilan birgalikda kuzatiladi” [1]. Qin oqsillari juda keng tarqalgan simptomlardan biridir. Ularning paydo bo‘lish sabablari orasida qin disbiozi, mahalliy infeksiya, shuningdek qo‘shni a‘zolarining uzoq davom etadigan kasalliklari bo‘lib, ular qinning ikkilamchi

shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Servikal oqsillar esa klinik namoyon bo‘lish chastotasi bo‘yicha qin oqsillaridan keyingi o‘rinda turadi.

Og‘riq bemorlarning asosiy shikoyatlaridan biridir. Og‘riqning paydo bo‘lishi va uning tarqalishi kasallikning tabiatiga va ayol jinsiy a‘zolari innervatsiyasining xususiyatlariga bog‘liq.

Og‘riqlar odatda qorinning pastki qismlarida bo‘ladi, lekin bel yoki dumg‘aza sohasiga tarqalishi mumkin. “Agar yallig‘lanish jarayoni davom etsa, og‘riq intensivlashadi va hayz davrida kuchayadi” [2].

Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, dumg‘aza sohasidagi og‘riqlar, odatda, parametrit yoki surunkali perimetritlarning oqibati hisoblanadi. Ushbu og‘riqlar ba‘zida yuqori intensivlikka erishishi mumkin va nevrit bilan kechadi.

Ko‘pincha og‘riqning intensivligi kasallikning xarakteriga mos kelmaydi. Og‘riq jinsiy a‘zolarida yoki asab tizimi joylashgan zonada kuchayishi mumkin. Shuningdek, og‘riqlar bemorning umumiy asabiy-ruhiy holatiga ham ta‘sir qiladi: uyqu buzilishi, asabiylashish, mehnat qobiliyatining pasayishi, tez charchash va shunga o‘xshash belgilar kuzatiladi.

Bunday bemorlar ko‘pincha bir nechta mutaxassislariga - ginekolog, urolog, terapevt, nevropatolog va onkologlarga murojaat qilishadi. Ularning aksariyati onkologik patologiyadan kuchli qo‘rquvga ega bo‘lib, a‘zolarida sezilarli anatomik o‘zgarishlar kuzatilmaganda, bu holat ginekologlar tomonidan bemorlarga psixiatrga murojaat qilishni tavsiya qilishga olib keladi. “Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyoda har 5 kishidan biri surunkali og‘riqdan aziyat chekadi, surunkali kasalliklarning 60 foizida esa og‘riq kuzatiladi” [3].

Hayz ko‘rish funksiyasi buzilishlari ginekologik shikoyatlarning eng keng tarqalganlaridan biri hisoblanadi. Hayz buzilishi bachadon miomasi, lyutein fazasining yetishmovchiligi, endometriy giperplastik jarayonlari, adenomioz, endometriy raki kabi kasalliklarning klinik belgisi bo‘lishi mumkin.

Bemorlarning reproduktiv funksiyasi buzilganda homiladorlikni saqlay olmaslik kuzatiladi.

“Bu yallig‘lanish jarayonining vaqtinchalik, lekin jiddiy asoratidir. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ayollar bepushtligida naysimon omilning chastotasi 30–74%, peritoneal omil esa 9,2–34% hollarda kuzatiladi” [4].

Jinsiy funksiyaning buzilishlari bo‘yicha shikoyatlar (libido pasayishi, anorgazmiya, dispareuniya) 50–70% ayollarda uchraydi. Bu holatlar ayollarning psixoemotsional holatiga ta‘sir qilib, oilada nizolarga olib keladi. Ushbu buzilishlar jinsiy a‘zolarining rivojlanish nuqsonlari, endometriozi, ruhiy buzilishlar kabi boshqa patologiyalar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

“148 nafar reproduktiv yoshdagi ayolda operatsiya natijalari o‘rganilgan. Bemorlarning o‘rtacha yoshi 36,8 yosh bo‘lib, ularning 40 foizi 35 yoshgacha, 41 foizi 36–45 yosh oralig‘ida va 22,2 foizi 46 yoshdan oshgan ayollarni tashkil etadi. Ular asosan qon ketish, og‘riq sindromi va hayz buzilishlari bilan murojaat qilishgan” [5].

Davriy ravishdagi og‘riqlar 52,6%, hayz davridagi og‘riqlar 21,4% va hayzdan oldin paydo bo‘ladigan og‘riqlar 5,7% hollarda qayd etilgan. Operatsiyalar tuxumdon kistalari, bachadon adenomiozi va giperpolimenoreya kabi kasalliklar sababli o‘tkazilgan. Operativ davolash usullari orasida bachadonning supravaginal amputatsiyasi, ekstirpatsiyasi va tuxumdon kistalarini olib tashlash amaliyotlari mavjud.

Olib tashlangan materiallar makroskopik va mikroskopik tekshiruvdan o‘tkazilgan.

Bachadonning kattalashishi, mioma tugunlari va adenomioz o‘choqlarining faoliyati aniqlandi. O‘choqli adenomiozda bachadon devorining ma’lum qismi, diffuz shaklida esa miometriyning barcha qismlarining bir xilda qalinlashishi kuzatilgan.

Tugunli adenomiozda kapsulaning yo‘qligi kuzatiladi, intramural tugunlarning hajmi turlicha bo‘lib, chegaralari aniqlanmagan. Shuningdek, endometriozning turli shakllarining uchrash darajasi o‘rganilib, ushbu patologiyaning “xameleon” xususiyatiga ega ekanligi tasdiqlangan. Endometriozning simptomatikasi ko‘pincha boshqa kasalliklarga o‘xshash bo‘lib, differensial diagnostika o‘tkazishda tuxumdon o‘smalari (kistalar) bilan farqlash alohida ahamiyatga ega. Chunki bunday hollarda jarrohlik taktikasini aniqlash uchun to‘g‘ri tashxis talab etiladi. Morfologik tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, endometrioz reproduktiv yoshdagi ayollar orasida eng ko‘p uchraydigan patologiyalardan biridir. Qin mikrotsenozi odatda ikki xil mikroorganizmlar guruhidan iborat: doimiy yashovchi mikroflora (obligat, indigen) va tranzitor mikroflora (tasodifiy keltirilgan mikroorganizmlar). Obligat mikroflora populyatsiya soni bo‘yicha dominant bo‘lsa-da, ularning turlar soni juda kam, odatda umumiy mikroorganizmlar populyatsiyasining 3–5% ni tashkil etadi. Ushbu mikrofloraning vakillari tashqi muhitdan kelgan patogen organizmlarning qinga kirib kelishiga to‘sqinlik qiladi. Tranzitor mikroflora esa tashqi muhitdan genital traktga tasodifan kirgan mikroorganizmlardan iborat. Bu guruh shartli patogen va patogen bo‘lmagan mikroorganizmlarni o‘z ichiga oladi, lekin qinning mikroekologiyasi normal holatda bo‘lganda patologik jarayonlarni keltirib chiqarmaydi. “Tranzitor mikroflora mikroorganizmlarining xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Normal vaginal mikroflora tarkibida turli mikroorganizmlar mavjud bo‘lib, ularning umumiy konsentratsiyasi 10^8 – 10^{12} KOYE/ml ni tashkil etadi” [6].

Ushbu mikroorganizmlarga laktobakteriyalar, bifidobakteriyalar va propionobakteriyalar kiradi. Bu bakteriyalar faol ko‘payish qobiliyatiga ega bo‘lib, qin muhitida adgeziya hosil qiladi, glikogeni fermentlab organik kislotalar ishlab chiqaradi, vodorod peroksidi, lizotsim va bakteriotsinlarni sintezlaydi.

Ginekologik yallig‘lanish kasalliklari (GYK) reproduktiv yoshdagi ayollar orasida eng ko‘p uchraydigan patologiyalardan biridir. Ushbu kasalliklar ko‘pincha jinsiy va reproduktiv salomatlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatib, bepustlik, homiladorlikni ko‘tara olmaslik, hatto hayotga xavf soluvchi asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ginekologik yallig‘lanish kasalliklarining turli xil ko‘rinishlari ularni to‘g‘ri diagnostika qilishda qiyinchilik tug‘diradi, bu esa differensial diagnostikaning ahamiyatini oshiradi.

Ginekologik yallig‘lanish kasalliklarining asosiy ko‘rinishlari

Ginekologik yallig‘lanish kasalliklarining asosiy klinik ko‘rinishlari quyidagilar bilan namoyon bo‘ladi:

1. Oqsil (vaginal ajralma):
 - Oqsilning miqdori, rangi va hidining o‘zgarishi.
 - Ko‘pincha qinning disbiozi yoki infeksiyalar sabab bo‘ladi.
2. Og‘riq sindromi:
 - Qorin pastki qismida, bel yoki dumg‘aza sohasida og‘riq.
 - Og‘riqning kuchayishi hayz davrida yoki jinsiy aloqadan keyin kuzatiladi.
3. Hayz ko‘rish funksiyasining buzilishi:
 - Giperpolimenoreya (ko‘p qon ketish), oligomenoreya (hayzning kamayishi).
 - Endometrioz va adenomioz kabi kasalliklarda hayz og‘riqli kechadi.
4. Reproduktiv funksiyaning buzilishi:

- Homiladorlikni ko‘tara olmaslik yoki bepushtlik.
- Tuxumdonlar va bachadon quvurlarining patologiyalari.
- 5. Organizmning umumiy reaksiyalari:
 - Isitma, charchoq, bosh og‘rig‘i va intoksikatsiya simptomlari.
 - Ko‘pincha og‘ir yallig‘lanish jarayonlarida kuzatiladi.

Xulosa qilib aytganda adenomioz va tuxumdonlar endometriozining turli shakllarini morfologik o‘rganish operatsiyadan keyingi davrda profilaktika va residivlarni oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Ushbu holatlarda yakuniy tashxisni laparoskopiya yordamida aniqlash mumkin. Shu bilan birga, ultratovush, kompyuter tomografiyasi va elektromagnit rezonans usullari kasallikni aniqlashda qo‘shimcha yordam beradi. Shu o‘rinda har bir ayol jinsiga mansub shaxs ginekologik klinik ko‘riklardan jadvalga asosan, muntazaam o‘tib turishlari lozim. Bu esa onalar o‘limini bir necha marta kamaytirishga imkoniyat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Пестрикова Т. Ю., Юрасов И. В., Юрасова Е. А. Воспалительные заболевания в гинекологии: практическое руководство – М.: изд. “Литература”. 2009. – 296 с.
2. Пестрикова Т. Ю., Безрукова Н. И., Юрасов И. В. и др. Современные аспекты тактики при сочетанной патологии тела матки. – М.: изд. “Хабаровск”. 2004. – 190 с.
3. Сметник В. П., Тумилович Л. Г. Неоперативная гинекология: руководство для врачей. – М: ООО «МИА», 2005. – 632 с.
4. Blake D. R. Identification of symptoms that indicate a pelvic examination is necessary to exclude PID in adolescent women // J Pediatr Adolesc Gynecol. “University” Publisher. 2003. P. 25.
5. Sweet R. L. Treatment strategies for pelvic inflammatory disease // Expert. Opin. Pharmacother. “Biotech” Publisher. – 2009. – Vol. 10. – № 5. – P. 823.
6. Sweet R. L., Weisenfeld H. S. Pelvic inflammatory disease London and New York. – “Taylor-Francis”. 2006. P. 173.